

2. Postman N. *Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business*. Penguin Books, 2006. 184 p.
3. Костюк Ю. В. Типологічні характеристики сучасного регіонального радіомовлення. *Наукові записки інституту журналістики*. 2014. Т. 56. С. 30–34.
4. Гаджиомарова Х. И., Нурбагандова Л. А. Принципы отбора и построения информационных сообщений на радио. *Международный научно-исследовательский журнал*. 2017. № 3 (57). С. 10–12.
5. Лизанчук В. В. *Основы радиожурналистики: Підручник*. Київ: Знання, 2006. 628 с.

Solod A., Bakhmetieva A. Basic principles of information broadcasting on the local radio stations of Dnipro

The article deals with the main approaches to organization of the process of information broadcasting on the local radio stations of the city. Three local radio stations broadcasting in 2019 were chosen for the study. The news releases for "Europe Plus Dnipro", "Ukrainian Radio Dnipro" and "Informator FM" were analyzed. Characterized features of the layout of the news programs, thematic direction, genre palette of materials, timekeeping, audio processing and style of presentation of news were analyzed. The structure of the news releases of Dnipro radio stations, division into separate parts and some characteristic features revealed for further typology were investigated.

As a result, there were clear logic principles on the base of which journalists create the issues. Three principles of the layout of news releases of radio stations were defined: qualitative, but not operational ("Europe Plus Dnipro"); official and thematically monotonous ("Ukrainian Radio Dnipro"); operational and interactive, but without rigorous selection ("Informator FM"). The process of monitoring the news showed that all three principles, in our opinion, correlate with the commonly used typology of print media (high-quality and mass media). During the study, it was found that each radio station has its own special news feed, as well as the fact that the local radio stations of the city do not meet the specified formats for one hundred percent at all. Dnipro radio stations use a simple type of layout, which does not provide a brief overview of the main topics of the release (news announcements), and information is not divided into thematic blocks. There is only one multimedia practice existing in order to expand the target audience of the radio stations studied above.

The principles of information broadcasting can be used to improve the work of the local broadcasters and to create more qualitative and relevant news content.

Keywords: *radio news; media logic; infotainment; regional broadcasting.*

DOI: 10.5281/zenodo.2839176

Газета «Дніпровський університет» як приклад корпоративного медіа

Ушакова Н. В., Терханова О. В.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

У статті виявлено характерні риси університетської газети як одного з різновидів корпоративного медіа, розглянуто особливості її функціонування, специфіку архітектонічної організації та якість контенту. З дня свого заснування медіа ставило на меті висвітлення подій в університеті. Проте зараз воно виконує не лише

Terhanova O., *Candidate of Philological Sciences (Ph. D.), Associate Professor,*
e-mail address: terkhanova_o@fszmk.dnulive.dp.ua.

Ushakova N., *Graduate Student,*
e-mail balitskaya97@icloud.com,
tel.: +380500253286,
Oles Honchar Dnipro National University,
13, Naykova Str., Dnipro, 49050, Ukraine

Терханова О. В., *канд. філол. наук, доцент,*
електронна адреса: terkhanova_o@fszmk.dnulive.dp.ua,

Ушакова Н.В., *бакалавр,*
електронна адреса: balitskaya97@icloud.com,
тел.: +380500253286,

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,
вул. Наукова 13, Дніпро, 49050, Україна

інформаційні, але й іміджеві функції, оскільки читацьку аудиторію тепер становлять не лише працівники та студенти вишу, але і батьки майбутніх абітурієнтів та роботодавці, зацікавлені у кваліфікованих кадрах. Відповідно, медіа змінюється як у плані композиції, та і в плані висвітлення подій університетського життя.

Ключові слова: корпоративне видання; редакційний колектив; університетська газета; робота редактора у корпоративному медіа; композиція та зміст корпоративної газети.

1. Вступ

Постановка проблеми. За сучасних умов корпоративні медіа все більше стають не лише медіа, яке можна визначити як «саме для себе», але і досить потужним засобом PR-комунікації. Відповідно, питання дослідження корпоративних медіа є актуальним. Крім того, надзвичайної ваги набуває питання розширення цільової аудиторії такого видання. Крім співробітників вишу, в інформації, яку публікує це медіа, зацікавлені також батьки майбутніх і чинних студентів, представники підприємств та організацій, зацікавлені у кваліфікованих кадрах. Відтак, університетська газета стає не лише засобом інформування, але і медіа, що виконує рекламні функції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Корпоративні медіа вже ставали предметом зацікавлення українських та зарубіжних науковців [1-3]. Проте досліджень, у яких би аналізувалися специфічні риси такого університетського корпоративного медіа, як «Дніпровський університет», здійснено поки що не було, що свідчить про актуальність і новизну нашої розвідки.

Мета статті – виявити характерні риси університетської газети, розглянути особливості її функціонування, специфіку архітектонічної організації та якість контенту.

Завданнями роботи є:

- аналіз поняття корпоративної газети її основних рис;
- виявлення типологічних особливостей сучасної корпоративної газети;
- визначення видових та змістовних характеристик університетської корпоративної газети на прикладі видання «Дніпровський університет»;
- аналіз номерів університетської газети;
- визначення якості роботи редактора над виданням.

Предметом дослідження є особливості, змістовні характеристики та якість роботи редактора над корпоративним виданням.

Об'єктом дослідження є корпоративне медіа «Дніпровський університет».

Методи дослідження. У роботі були використані такі методи, як аналіз літератури за темою дослідження, синтез, порівняння та узагальнення. За допомогою вивчення літератури за темою вдалося визначити специфіку корпоративних медіа, їх різновиди. Методи аналізу та синтезу сприяли вивченню специфічних рис газети «Дніпровський університет». Методи порівняння та узагальнення дали змогу простежити, як змінювалась композиція видання та його текстове наповнення протягом останніх десяти років його функціонування.

2. Результати й обговорення

Газета «Дніпровський університет» має давні видавничі традиції. Будучи заснована у 1938 (за іншими даними – 1934) році, вона протягом усього свого існування висвітлювала життя університету, розповідала про події, що у ньому відбуваються, про видатних працівників та випускників.

Корпоративні медіа створюються у певній компанії та функціонують за її кошт. Час вніс корективи у призначення та функціонування корпоративної преси. Так, сьогодні компанія може бути лише замовником, а виконувати замовлення може стороння організація – рекламна агенція або видавництво.

Якщо корпоративне видання великого комерційного підприємства є інструментом управління, то про пресу вишів таке сказати можна далеко не завжди. Такі медіа покликані інформувати про події, що відбуваються в університеті, допомагають зберігати національні культурні цінності та формувати здібності школярів і студентів. Але забезпечити бізнес-комунікацію можуть лише з певною часткою умовності.

За формою поширення інформації періодичні видання поділяються на газети, журнали, календарі та інформаційні листівки. Великі підприємства вдаються до двох перших різновидів корпоративних медіа, малі випускають інформаційні листівки.

Класифікація за особливостями цільової аудиторії передбачає поділ корпоративних видань на призначені для внутрішнього споживача інформації, зовнішньої аудиторії, та універсальні медіа для широкого кола читачів.

Більшість корпоративних медіа є повністю дотованими, вони не приносять прибутку не окупаються.

Найчастіше корпоративні медіа мають формат А3 та А4, періодичність – від одного тижня до виходу раз на місяць.

Університетські медіа виходять незначними тиражами, поширюються в корпусах університетів та за передплатою, осідають в архівах бібліотек. На перший погляд, вони мають прості завдання: повідомляти про значне і цікаве, що було в житті конкретного університету, й анонсувати те, що намічається найближчим часом. Це можна виразити короткою формулою: «самі – про себе – для себе». Тобто будь-яка людина, причетна до університету, може підготувати матеріал і розраховувати на його публікацію.

Співробітникам університетських медіа не треба турбуватись про відшукування матеріалу, вихід на беззбитковість, друкарські видатки, виплату зарплати та гонорарів авторам і редакції.

Проте з одного боку на них «тиснуть» керівники, закликаючи до проведення через корпоративне ЗМІ «своїх ліній», з іншого боку – читачі, які хочуть, щоб видання було цікавим і правдивим.

Працівникам таких медіа треба уважно підходити до перевірки достовірності відомостей, вичитування текстів, і передбачати наслідки опублікування того чи іншого матеріалу.

У редактора університетського медіа дуже мало важелів впливу на колектив редакції, найчастіше він може застосовувати лише психологічні методи. І то за умови, що у нього є штат. Дуже часто редакція університетського медіа складається лише з редактора, на якого покладаються обов'язки зі збирання матеріалу, його вичитування, верстки та співпраці з друкарнею.

Розглянувши специфіку корпоративного медіа «Дніпровський університет», маємо зауважити, що за 10 останніх років, за які видання є на університетському сайті, газета зазнала значних якісних змін. Завдяки архіву ми отримали можливість простежити еволюцію медіа в плані контенту, дизайну, застосування сучасних поліграфічних технологій.

Підкреслимо однак, що університет не зовсім дотримується вимог часу в плані інформування широкого загалу про свою роботу. Газета не має мережевого аналога. Наявність навіть такого глибокого архіву у PDF-форматі, який є у «Дніпровського університету», не робить

цю газету електронним або інтернет-аналогом, оскільки мережеве видання, чи то самостійне, чи таке, що є веб-версією, має відповідати низці вимог, до яких належать:

- гіпертектуальність;
- мультимедійність;
- можливість зворотного зв'язку з аудиторією;
- клікабельність матеріалів.

Усього цього позбавлений клон, яким на сьогодні є викладена на сайті газета «Дніпровський університет».

Номери видання було проаналізоване за такими критеріями:

- жанровою палітрою матеріалів;
- видовою та змістовою характеристикою;
- специфікою архітектонічної організації;
- розмірними характеристиками;
- особливостями верстки;
- специфікою ілюстративного матеріалу;
- системою рубрикації;
- особливостями заголовків;
- якістю роботи редактора над текстовим матеріалом.

Було виявлено, що газета традиційно виходить форматом А3, найбільш популярним на сучасному газетному ринку. Редакція чітко дотримується правил макетування, які приписують не більше 5 колонок для такого формату. В основному, шпальту поділяють на 4 колонки, між ними достатній міжколонковий простір. У виданні лінійки виконують розподільну функцію, відділяючи матеріали один від одного та надаючи шпальті більш виразного вигляду завдяки горизонтальному розміщенню публікацій та їх відділенню декоративними кольоровими лініями.

Здебільшого газета виходить на 4 шпальтах, проте окремі номери можуть мати більшу або меншу їх кількість. Наприклад, ювілейний випуск до 100-річчя університету містив 8 шпальт. Газета була надрукована на крейдяному папері та виконана у повному кольоровому варіанті.

Серед 8 типів текстових публікацій у номері переважають публіцистичні матеріали (здебільшого замітки, інтерв'ю, репортажі); трапляються документальні та офіційні публікації, звіти в які вкраплено статистичні дані. Час від часу відділ кадрів публікує оголошення про вакансії, що виникли в університеті. Джерелами інформації для газети є співробітники вишу. Перевага надається текстовим, а не ілюстративним публікаціям.

Маємо підкреслити, що за останні два роки газета стала серйознішою, тут перестали друкувати анекдоти, рецепти страв, інший розважальний контент.

Дизайн газети простий, розташування заголовків привертає увагу читачів, є впізнаване оформлення рубрик та багато іншого. Наприклад, назву набрано декоративним шрифтом, великим кеглем, виділено жирним шрифтом, а також кольором. Це налаштовує на те, щоб відкрити газету і почати її читати. Посередині назви, у літеру «о» вписано стилізоване зображення найбільш відомого корпусу університету, що виходить фасадом на проспект Гагаріна.

Рубрики та матеріали зручно розташовані, верстка пряма, приємна і легко сприймається. Матеріали логічно переходять один в один, матеріали виділені заголовками, відділено досить

товстими лінійками.. Це досить зручно для сприйняття, читати таку газету дуже легко і приємно. Переважна більшість публікацій розташована горизонтально.

«Дніпровський університет» багато років виходив у двох кольорах – чорному та синьому. Завдяки оновленню поліграфічної бази стало можливим друкувати повноколірну газету.

Ілюстрації – один із елементів дизайну видання, вони додають особливостей зовнішньому вигляду медіа. У газеті, крім головного редактора, а останнім часом – тимчасово виконуючого його обов'язки, є фотограф – С. І. Велікодний. Саме його фотороботи ілюструють всі матеріали, подані на шпальтах видання. У кожному номері «Дніпровського університету» багато фотографій, практично кожен матеріал супроводжується фотографією. Найчастіше це портретні та репортажні фотографії. Лише в окремих випадках редакція вдається до інтернет-фотобанків. Фотографії розкривають суть подій, доповнюють текстовий матеріал.

Стиль заголовків в газеті «Дніпровський університет» досить простий. Зазвичай заголовок містить до 7 слів, поданий лаконічними шрифтами на око сприймається легко.

Система рубрикації останніх номерів передбачає наявність трьох суперрубрик та семи рубрик. Хоча якщо подивитись номери 5-10-річної давнини, то суперрубрик там не було, самі рубрики не були постійними. З часом матеріали почали структурувати логічніше, вони стали більш наближеними до університетського життя.

Оскільки газета має, по суті, лише друковану версію, а в Інтернеті розміщено її клон, то говорити про відмінності у роботі редактора над друкованою версією та її мережевим аналогом некоректно.

Редактор працює над газетою один раз. Надані матеріали вчитуються, завершуються, додаються фото і все відправляється на друк.

Оскільки авторами є не просто співробітники університету, а здебільшого кандидати і доктори наук, значної редакторської правки матеріали не потребують.

Ретельно прочитавши номери газети «Дніпровський університет», можемо сказати, що тексти грамотні, знайдено поодинокі недоліки коректорського плану наприклад, не відділено знак % від цифри, в кількох заголовках не розрізнено тире і дефіс.

У цілому ж, все викладно грамотно, доступною мовою.

3. Висновки

Таким чином, корпоративне медіа «Дніпровський університет» являє собою медіа, що гармонійно поєднує традиції та новаторські підходи до оформлення і подання матеріалів. Проте газеті є куди розвиватись, оскільки подача номера у PDF-форматі на сьогодні безнадійно застаріла. Щоб іти в ногу з часом, видання має відповідати вимогам до електронного медіа. У ньому мають бути забезпечені гіпертекстуальність, мультимедійність, зворотний зв'язок із читачами. Це необхідно з огляду на те, що корпоративне видання на сьогодні виконує не лише інформаційну функцію але є складовою PR-комунікації навчального закладу.

Список використаних джерел

1. Абрамова А. В. Становление корпоративной прессы на западе и в России: сравнительный анализ. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-korporativnoy-pressy-na-zapade-i-v-rossii-sravnitelnyy-analiz> (дата звернення: 2.04.2019).

2. Максимов В. В., Найдён Е. В., Серебренникова А. Н. Концептуальное ядро университетского дискурса. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnoe-yadro-universitetskogo-diskursa>. (дата звернення: 2.04.2019).

3. Резніченко Н. Корпоративне читиво. Як пробудити інтерес до компанії, видаючи корпоративну пресу. "Контракту". № 41. 2007. URL: <http://archive.kontrakty.ua/gc/2007/41/23-chast-mundira.html?lang=ua> (дата звернення: 2.04.2019).

Ushakova N., Terhanova O. Features of the editorial work of the printed and electronic edition (on the example of the "Dniprovsky Universitet" newspaper)

The aim of the study is to identify the characteristics of the university newspaper, to consider the features of its functioning, the specifics of the architectonic organization and the quality of the content. In the process of investigation, such methods as analysis of literature on the research topic, synthesis, comparison and generalization were used.

The findings and their novelty can be explained by the fact that the edition is traditionally brought out in A3 format, which is the most popular on the modern newspaper market. The editors strictly follow the rules of prototyping, which attributes to no more than 5 columns for this format. Basically, the newspaper is published on 4 pages, but some issues may have more or less of them. Among the 8 types of textual publications in the rooms, journalistic materials (mainly notes, interviews, reports) are dominated by documentary and official publications, in which reports are embedded in statistical data. From time to time, the personnel department publishes vacancy announcements. Sources of information for the newspaper are the employees of the university. Preference is given to the text, rather than to illustrative publications. The design of the newspaper is simple, the layout of the headlines attracts the attention of readers, there is a recognizable design of headings. Headings and materials are conveniently located, the layout is direct, pleasant and easily perceived. Materials logically match to each other, they are highlighted with headings, separated by rather thick decorative rulers. Such a newspaper is convenient to perceive, very easy and pleasant to read. The vast majority of publications are located horizontally.

The results of the study can be used in the further development of issues related to the analysis of corporate media, in the development of training courses and master classes on the analysis of the work of the editorial board of the corporate edition.

Keywords: corporate edition; editorial team; university newspaper; editorial work in the corporate media; the composition and content of the corporate newspaper.

DOI: 10.5281/zenodo.2839574

Вплив соціальних мереж на популяризацію теми космосу в ЗМІ

Фазліч Д. Р., Гудошник О. В.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

На основі аналізу популярних акаунтів у Facebook («Dr. Michio Kaku» та NASA), YouTube (канали SpaceX та QWERTY), Instagram (сторінки Скотта Келлі й КБ «Південне»), виокремлено фактори, що безпосередньо впливають на створення науково-популярного контенту в різних соціальних мережах. Досліджено аудиторні особливості та представлена статистика залученості реципієнтів для кожного виду спільнот та акаунтів, присвячених космічній

Hudoshnyk O., Candidate of Philological Sciences
(Ph. D.), Associate Professor,
e-mail address: ovgudoshnik@gmail.com,
Fazlich D., Graduate Student,
e-mail address: dina.fazlich@gmail.com,
tel.: +380953382384,
Oles Honchar Dnipro National University,
13, Naykova St., Dnipro, 49050, Ukraine

Гудошник О.В., кандидат філологічних наук, доцент,
електронна адреса: ovgudoshnik@gmail.com,
Фазліч Д. Р., магістр,
електронна адреса: dina.fazlich@gmail.com,
тел.: +380953382384,
Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара,
вул. Наукова 13, Дніпро, 49050, Україна